

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RAQAMLI PEDAGOGIK MATERIALLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI VA QIYINCHILIK TOMONLARI

N.O. Saidova

FarDU Maktabgacha ta'lim kafedrası p.f.b.f.d. (PhD), dots.

Z.R. Abdurahmonova

FarDU, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19971309>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli pedagogik materiallardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Xususan, raqamli texnologiyalar yordamida bolalarning bilish jarayonlarini faollashtirish, tafakkur, diqqat va xotirani rivojlantirish imkoniyatlari yoritib beriladi. Shuningdek, ta'lim jarayonini individuallashtirish, interaktiv metodlardan foydalanish hamda pedagogik samaradorlikni oshirishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Shu bilan birga, texnik ta'minotning yetarli emasligi, pedagoglarning raqamli kompetensiyasi darajasi, metodik ta'minotdagi kamchiliklar kabi muammolar ham tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida raqamli pedagogik materiallardan samarali foydalanish yo'llarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli pedagogik materiallar, maktabgacha ta'lim, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, ta'lim samaradorligi, bolalar tafakkuri, diqqat va xotira, raqamli kompetensiya, pedagogik yondashuv, ta'lim jarayonini individuallashtirish.

Bugungi kunda ta'limga raqamli texnologiyalarni tatbiq etish bilan shug'ullanadigan ko'plab mutaxassislar pedagogika bilan tanish emas, ammo axborot- texnik tizimlarini yaxshi tushunishadi. Raqamlashtirishning yana bir asosiy qiyinchilik tomoni Maktabgacha ta'lim mutaxassislarining raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'rsatkichining pastligi, til bilish ko'rsatkichining pastligidir. Hozirgi kunda rus va ingliz tilidagi bolalar uchun mo'ljallangan rivojlantiruvchi interaktiv o'yinlarni, multimedia mahsulotlari juda ko'p, tilni bilgan kishi esa ulardan bimalol foydalanishi mumkin. Shu sababli ham o'zbek tilidagi bolalar uchun mo'ljallangan yangi rivojlantiruvchi electron portallar yaratilmoqda.

Fransuz filosofi va olimi Nikolya Kurno ta'kidlaganidek: "Raqamli texnologiyalar haqiqiy ta'limga qo'shimcha bo'lishi kerak, insonlar orasidagi aloqani o'rnini bosmasligi kerak. Eng muhimi, bolalar dunyo va odamlar bilan jonli aloqa qilishi qobiliyatini yo'qotmasliklari lozim".¹

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli pedagogic materiallardan foydalanishdagi ayrim kamchiliklarga moddiy texnik bazaning yetishmasligi, deyarli ko'pchilik maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuterlar, internet, interaktiv doskalar, Wi-Fi tizimi va internet tezligining pastligi va boshqa zarur texnik vositalarning yetishmasligi, raqamli pedagogic materiallardan foydalanishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda.

Bizga ma'lumki, Elektron o'quv resurslarining yetarli emasligi, o'quv dasturlariga mavzulariga mos keladigan sifatli, o'zbek tilidagi elektron resurlar va o'quv materiallarining yetishmasligi, ta'lim jarayonini tizimli yo'lga qo'yishga to'sqinlik qiladi. Internetga ulanish imkoniyatining cheklanganligi va ninternetga ulanish narxlarining yuqoriligi maktabgacha ta'lim tashkiloti sharoitiga to'g'ri kelmasligi, simsiz internet tarmoqlarining kamligi raqamli pedagogik ta'lim tarbiya jarayoniga qiyinchiliklar tug'dirmoqda.

¹ Inogamova Diyora O'tkurovna// "Preschool education"//2024//

Yana bir muammoli tomonlariga misol qilib, ayrim pedagog kadrlarning o'z ustida ishlashga qiziqishlari mavjud emasligini ham olsak bo'ladi. Ayniqsa, pedagog-tarbiyachi kadrlarning raqamli texnologiyalardan foydalanishga bo'lgan qiziqishlarining pastligi, an'anaviy ta'lim shakliga bog'langan holda ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etishga o'rganib qolganliklari ham, raqamli pedagogik materiallardan foydalanishga nisbatan qiziqishni kamligi, maktabgacha ta'lim tashkilotarida raqamli ta'lim muhitini tashkil etishda bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. To'g'ri an'anaviy ta'lim shakli samarali hisoblanadi. Lekin an'anaviy ta'lim shakli bilan raqamli ta'lim shaklini integratsiya qilish ta'lim muhitini yanada qiziqarli qilishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalarning to'g'ri tanlanmaganligi an'anaviy ta'lim muhitidagi bolalardagi ijtimoiy munosabatlarga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin, bu esa bolalarda ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarining shakllanishiga salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonida texnik muammolar ham paydo bo'lishi mumkin, masalan internet aloqasining sekinligi yoki uzilishi, dasturiy ta'minotdagi nosozliklar ta'lim va tarbiya jarayoniga halal berishi va mashg'ulot jarayonini vaqtini besamar o'tib ketishi mumkin. Raqamli texnologiyalardan foydalanganda me'yorga ahamiyat qaratmaslik, bolalar sog'lig'iga xavf tug'dirishi mumkin. Raqamli texnologik materiallardan foydalanish jarayonida o'tirish qoidalariga rioya qilmaslik ham bolalarda umurtqa kasaliklarini keltirib chiqarishi mumkin.

Raqamli pedagogik materiallardan foydalanishdagi imkoniyatlar keng miqyosda bo'lib, boshqa tillardagi mavjud o'quv materiallarni, shu jumladan ma'ruzalar, prezentatsiyalar, darsliklarni o'zbek tiliga tarjima qilish, tarbiyachi-pedagoglar uchun tavsiya sifatida yangi turdagi o'quv vositalarini yaratish, bolalar uchun elektron topshiriqlar bazasini, ta'limiy kompyuter o'yinlarini mavzuga moslashtirish, turli videoroliklarni bolalar yoshiga mashg'ulot mavzusiga mos ravishda modellashtirish, boshqa tillardagi raqobatbardosh o'yinlarga nisbatan tanqidiy -tahlilni vujudga keltira olish va sun'iy intellektdan foydalanish imkonini beradi.

“Yangi axborot texnologiyalarining yaratilish dinamikasi beshta bosqichdan iborat:

✓ Dars jarayonida qisman foydalanishga mo'ljallangan dasturlarning paydo bo'lishi (bu bosqich bo'lib o'tdi);

✓ Dasturlardan jadal foydalanish, sistemalashtirish, to'plangan ma'lumotlarni baholash, tajribalar o'tkazish, kelajakni va imkoniyatlarini baholashni tanqidiy tahlil qilish (bu bosqich tugamoqda);

✓ Umumta'limiy dasturlangan pedagogik mahsulotlarni qo'llash va axborot texnologiyalarining yaratilishiga oid tajribalar umumlashtirilishi, dasturlarni qo'llashni metodik asoslash, o'qituvchilarning kompyuter savodxonligini ta'minlash (bu bosqich boshlandi);

✓ Axborot texnologiyalarini ba'zi mavzularini o'rganishda keng qo'llash, darsga tayyorgarlik ko'rishlari va o'quv jarayonini boshqarish uchun o'qituvchilarning kompyuter bilan ishlash vaqtinun uzaytirish, alternativ ta'lim Metodi sifatida yangi axborot texnologiyalarini qo'llashga o'tish, an'anaviy ta'lim metodikasi sharoitida ba'zi mavzularni dasturlashtirilgan pedagogic mahsulotlardan faol foydalanishga o'tish (bu bosqich boshlanmoqda);

✓ Yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogic tajribasi ijobiy natijaga olib kelgan fanlar mazmun va metodlarini qayta qarab chiqish hamda ta'limni to'la yangi axborot texnologiyalari asosida tashkillashtirish (bu bosqich uyg'unlashtirish davri deyiladi)².

² Yuldashev.U.A//EgamberdiyevaR.S//Гуманитарные науки//2025//

“So‘ngi yillarda dunyo miqyosida olib borilgan tadqiqotlar raqamli texnologiyalar ta’sining jiddiyligini ko‘rsatmoqda. Masalan, AQSH da 3-5-yosh oralig‘idagi bolalarning o‘rtacha ekran vaqti 2-3-soatni tashkil qilayotgani aniqlandi. Bu esa Jahon Sog‘liqni Saqlash tashkiloti (JSST) ma’lumotlar mavjud bo‘lmasada, kundalik kuzatishlar va mutaxassislar fikriga ko‘ra, aksariyat, oilalarda bolalar kuniga ikki soatdan ko‘proq vaqtini telefon yoki planshet bilan o‘tkazmoqda. Ayniqsa, ota-onalarning ish bilan bandligi va bolani tinchlantirish maqsadida unga telefon berish holatlari keng tarqalgan. Bolalarda raqamli texnologiyalarga qaramlikning shakllanishi birdaniga emas, balki bosqichma-bosqich sodir bo‘ladi”.³

Shu sababli ham pedagog-tarbiyachi raqamli texnologiyalarni qo‘llash jarayonida puxta tayyorgarlikka ega bo‘lishi kerak. Zamonaviy psixologiya va pedagogika “Raqamli tarbiya” tushunchasini ilgari surmoqda. Raqamli tarbiyaning asosini raqamli texnologiyalardan foydalanishda ongli tanlov tushunchasini, bola nima sababdan, qancha vaqt va nima maqsadda texnologiyadan foydalanayotganini ongli tushunish qamrab olgan.

Maktabgacha ta’lim tashkilotida bola butun kunini televizor qarshisida o‘tirib vaqt o‘tkazishi bolalarga salbiy ta’sir o‘tkazishi mumkin. Bu esa bolalarda raqamli texnologiyalarga bo‘lgan qaramlikni keltirib chiqarishi mumkin. Bu jarayon bosqichma -bosqich amalga oshgan holda davom etadi. Bu jarayonni quyidagicha tushunish mumkin. Bolalarda dastlab rang-barang tasvirlar, tovushlar, harakatlanuvchi tasvirlar unga qiziqarli tuyulishi mumkin.

Keyinchalik bu jarayon kundalik odatga aylanishi, kun tartibining bir qismiga aylanishiga olib kelishi mumkin. Bu esa emotsional bog‘lanishni keltirib chiqarib, ruhiy ehtiyojlarini raqamli vositalar orqali qondira boshlaydi. Bu holatlar o‘z-o‘zidan bolalarning texnologiyasiz vaqt o‘tkazishga qiynalishiga, undan ayrilganida, ularda agressiv yoki tushkunlik holati paydo bo‘lishiga olib keladi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarga qaram bo‘lgan bolalar ko‘pincha muloqotga kam kirishadi, boshqalar bilan, o‘z fikrini ifoda etish va his -tuyg‘ularini boshqarishga qiynaladilar. Bunday bolalarda yolg‘izlikka intilish, sabrsizlik, asabiylik holatlari yuzaga kelishi mumkin. Ular maktabgacha ta’lim tashkilotida mashg‘ulot jarayonlarida o‘z fikrlarini bevosita yetkazishga qiynaladilar. Bu esa ta’lim tarbiya jarayonlarida tarbiyachiga ham qiyinchiliklar tug‘diradi.

“Ota-onalarning nuqtai nazari ham muhim. Ba’zi ota-onalar farzandlarining ekran oldida o‘tkazadigan vaqtning mazmuni haqida tashvishlanib, umumiy ko‘ngilochar content o‘rniga ta’limiy dasturlar va ilovalarni afzal ko‘rishadi. Bunday holatlar, masalan bolaning asosiy akademik ko‘nikmalarini egallashda qiynalishi (10gacha sanay olmaslik, alifboni bilmaslik) ekran oldidagi ortiqcha vaqt bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytiradi. Shu sababli, ta’limiy ilovalar va o‘yinlar qatorida Bedtime Math, DragonBox seriyasi (Kahoot! Numbers, Big Numbers) matematik ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Kodlashni o‘rgatish uchun Lightbot va Lightbot Jr. kabi ilovalar asosiy mantiq va fikrlashni rivojlantiradi. Scratch Jr esa bollarga grafik kodlash bloklari yordamida personajlarni jonlantirish va hikoyalar yartaish imkonini beradi. Bu ilovalar oson foydalanish uchun mo‘ljallangan va ko‘pincha oldindan kodlash tajribasini talab qilmaydi, oilaviy ishtirokni rag‘batlantiradi”.⁴

“Raqamli texnologiyalar zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylangan bo‘lsada, ularning maktabgacha yoshdagi bolalarga bo‘lgan ta’siri murakkab va ikki tomonlama xarakterga

³ Im-fan xabarnomasi// Rasuljonova Bibioyshaxonim Azizbek qizi//2025//

⁴ Лучшие интеллектуальные исследования// Turg’unpo‘latova Mohlaroy Abduvali qizi//2026//

ega. O'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, texnologiyalarning erta yoshda haddan tashqari ishlatilishi bolaning psixologik, emotsional va ijtimoiy va emotsional rivojlanishida salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Diqqatni jamlay olmaslik, nutq rivojining sekinlashuvi, muloqotga bo'lgan qiziqishning pasayishi, uyqu rejimining buzilishi, zo'ravonlikka moyillik va haddan tashqari mustaqillik kabi holatlar bollarda texnologiyalarga qaramlik fonida kuzatilmoqda. Biroq, to'g'ri yondashuv orqali raqamli texnologiyalar bollarning ta'lim va tarbiyasida kuchli vositaga aylanishi mumkin. Masalan, ta'limiy o'linar, interaktiv darslik, audio-video vositalar va visual materiallar bolalarda dunyoqarash, diqqat, eslab qolish qobiliyati va ijodkorlikni yanayam rivojlantiradi".⁵

Xulosa qilib aytishim mumkinki, hozirgi kundagi zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologik pedagogik materiallarning mavjudligiga qaramay, ularning maktabgacha ta'lim ta'lim va tarbiya jarayonlarida pedagogik jihatdan samarali va maqsadli qo'llanilishi bo'yicha tarbiyachilarning yetarli bilim va malakasini yetishmayotganligi kabi kamchililar kuzatilmoqda. Ko'p holatlarda, raqamli texnologiyalar oddiy vaqt o'tkazuvchi ko'ngilochar vosita sifatida qo'llanilib, raqamli materiallarning tafakkurni rivojlantiruvchi tomonlari e'tibordan chetda qolmoqda. Ushbu vaziyatlar esa, maktabgacha yoshdagi bolalarning kreativlik, tanqidiy-fikrlash va mantiqiy fikrlagan holda dastlabki raqamli savodxonligini rivojlantirish bilan bir qatorda, muammolarni hal qilish singari ko'nikmalarini shakllantirishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda.

Pedagog-tarbiyachi yuqoridagi masalalarni hisobga olgan holda mashg'ulot jarayonida amaliy mashg'ulotlarga, raqamli pedagogik materiallardan foydalanishga, dam olish daqiqalariga ham vaqt taqsimotini to'g'ri taqsimlay bilishi kerak. Zero "O'zbekiston aholisining 7,9 foizini tashkil etuvchi maktabgacha yoshdagi bollar raqamli muhitda ulg'aymoqda. Ularning salomatligi, axloqiy rivoji va jamiyatga integratsiyalashuvi aynan bugungi qarorlar va yondashuvlarga bog'liq. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tizimiga raqamli xavfsizlik va texnologiyalarga nisbatan sog'lom munosabat shakllantirishda asosiy platformaga aylanishi kerak".⁶

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Inogamova Diyora Otkurovna// "Preschool education"//2024//
2. Yuldashev.U.A//EgamberdiyevaR.S//Гуманитарные науки//2025//
3. Ilm-fan xabarnomasi// Rasuljonova Bibioyshaxonim Azizbek qizi//2025//
4. Лучшие интеллектуальные исследования// Turg'unpo'latova Mohlaroy Abduvali qizi//2026//
5. Ilm-fan xabarnomasi// Fardu 1-bosqich talabasi//Rasuljonova Bibioyshaxonim Azizbek qizi//2025//
6. Ilm-fan xabarnomasi// Fardu 1-bosqich talabasi//Rasuljonova Bibioyshaxonim Azizbek qizi//2025//

⁵ Ilm-fan xabarnomasi// Fardu 1-bosqich talabasi//Rasuljonova Bibioyshaxonim Azizbek qizi//2025//

⁶ Ilm-fan xabarnomasi// Fardu 1-bosqich talabasi//Rasuljonova Bibioyshaxonim Azizbek qizi//2025//